

MEKTEP MÁSLAHÁTSHISI ISKERLIGINIŇ PSIXOLOGIYALÍQ-PEDAGOGIKALÍQ TIYKARLARI

Kurbanbaeva Jarqinay Kamiljanovna

Nókis qalası Mektepe shekemgi hám mektep tálimi bólimine qarashlı 28-sanlı ayırım pánler tereńletip oqıtılatusın klassları bar ulıwma orta bilim beriw mektebi mektep máslahátshisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20334687>

Annotaciya. *Bul maqalada mektep máslahátshisi lawazımınıń zamanagóy bilimlendiriw sistemasındaǵı ornı, onıń tiykarǵı funkciyalari hám oqıwshılardı hár tárepleme rawajlandırıwdagı áhmiyeti sáwlelendiriledi. Sonıń menen birge, máslahátshiniń kásipke baǵdarlaw, sociallıq belsendilikti asırıw, psixologiyalıq qollap-quwatlaw hám bilimlendiriw ortalıǵın rawajlandırıwdagı roli ilimiy tárepten talqılanadı.*

Gilt sózler: *mekteп máslahátshisi, kásipke baǵdarlaw, bilimlendiriw sisteması, oqıwshı shaxsı, psixologiyalıq qollap-quwatlaw, sociallıq belsendilik.*

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО КОНСУЛЬТАНТА

Аннотация. *В данной статье освещается роль должности школьного консультанта в современной системе образования, ее основные функции и значение в всестороннем развитии учащихся. В то же время, роль консультанта в профориентации, повышении социальной активности, психологической поддержке и развитии образовательной среды анализируется с научной точки зрения.*

Ключевые слова: *школьный консультант, профориентация, система образования, личность учащегося, психологическая поддержка, социальная активность.*

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF SCHOOL COUNSELOR'S ACTIVITIES

Annotation. *This article highlights the role of the school advisor position in the modern education system, its main functions, and its importance in the comprehensive development of students. At the same time, the role of counselors in career guidance, increasing social activity, psychological support, and developing the educational environment is scientifically analyzed.*

Key words: *school counselor, career guidance, education system, student personality, psychological support, social activity.*

Zamanagóy bilim beriw sistemasınıń aldında turǵan eń áhmiyetli wazıypalardıń biri — bul tek ǵana bilimni emes, al erkin pikirley alatuǵın, óz jolın anıq tańlay alatuǵın hám jámiyette belsendi ornı iyeleytuǵın jaslardı tárbiyalaw esaplanadı. Usı kózqarastan, mekteptegi hár bir pedagogikalıq lawazım, ásirese mektep másláhátshisiniń iskerligi ayrıqsha áhmiyetke iye. Sebebi búgingi oqıwshı — erteńgi jámiyet qurıwshısı bolıp tabıladı. Bul baǵdarda Shavkat Mirziyoev óz sóylegen sózleriniń birinde bilay dep atap ótedi: “Jaslarımız qanday bilim hám tárbiya alsa, keleshegimiz de soǵan qarap qalıplese”. Bul pikir bilim beriw sistemasındaǵı hár bir qánigeniń moynına úlken juwapkershilik júkleydi. Ásirese, oqıwshılardıń ishki potencialın ashıp beriwde, olardı durıs baǵdarlawda hám turmıslıq maqsetlerin anıqlawda mektep másláhátshisiniń ornı biybaha. Búgingi globallasıw dáwirinde jaslar hár qıylı informaciya aǵımları, qarama-qarsı pikirler hám quramalı tańlawlar aldında tur. Bunday sharayatta olarǵa durıs jol kórsetetuǵın, olardıń qızıǵıwshılıqları menen imkaniyatların anıqlap beretuǵın, ruwxıy hám sociallıq jaqtan qollap-quwatlaytuǵın qánigege mıtájlik jáne de artıp barmaqta.

Tap usı wazıypanı mektep másláhátshisi atqarıp, oqıwshılardıń tek ǵana bilim alıwına emes, bálki shaxs sıpatında kámil insan bolıp jetilisiwine xızmet etedi.

Sol sebepli mektep másláhátshisiniń iskerligin ilimiy tiykarda úyreniw, onıń nátiyjeliligini arttırıw hám bilim beriw sistemasındaǵı rolin bekkemlew búgingi kúnniń eń áhmiyetli máselelerinen biri bolıp tabıladı. Zamanagóy bilimlendiriw sisteması tek bilim beriw emes, al shaxstı hár tárepleme rawajlandırıwdı da óz aldına maqset etip qoyǵan. Usı kózqarastan, mekteplerde jańa pedagogikalıq lawazımlardan biri - mektep keńesgóyiniń jumısı úlken áhmiyetke iye bolmaqta. Mektep keńesgóyi oqıwshılardıń bilimlendiriw procesindegi belsendiligin arttırıw, olardı kásipke baǵdarlaw, jámiyetlik turmısqa beyimlestiriw hám qábiletin rawajlandırıwda kópır wazıypasın atqaradı. Mektep keńesgóyiniń jumısı kompleksli xarakterge iye bolıp, ol pedagogikalıq, psixologiyalıq hám shólkemlestiriwshilik baǵdarlardı ózinde jámleydi. Bárinen burın, másláhát oqıwshılardıń bilimlendiriw, mádeniyat, sport, ekologiya hám basqa da tarawlardaǵı baslamaların qollap-quwatlaydı. Bul arqalı oqıwshılarda erkin pikirlew, jetekshilik hám sociallıq belsendilik kónlikpeleri qalıpleseı.

Mektep keńesgóyiniń áhmiyetli wazıypalarınan biri - oqıwshılardı hár qıylı tańlawlar, forumlar, festivallar hám seminar-treninglerge tartıw bolıp tabıladı. Bul process oqıwshılardıń sociallıq tájiriyesin bayıtadı hám olardıń kommunikativ kompetenciyanın rawajlandıradı.

Ásirese, "Keleshek saati" sıyaqlı baǵdarlamalardı shólkemlestiriw arqalı oqıwshılardıń dúnya qarası keńeedi hám keleshek rejeleri anıq qalıpleseı. Sonday-aq, mektep keńesgóyi oqıwshılardı kásipke baǵdarlawda da áhmiyetli rol atqaradı. Ol "Meniń keleshektegi kásibim" sıyaqlı baǵdarlamalar tiykarında sorawnamalar ótkeredi, oqıwshılardıń qızıǵıwshılıqları hám qábiletlerin anıqlaydı hám olardı sáykes baǵdarlarǵa baǵdarlaydı. Bul processte mektep psixologiya menen birge islesiw ayrıqsha áhmiyetke iye bolıp, oqıwshınıń individual ózgeshelikleri tereń úyreniledi. Oqıwshılardı joqarı oqıw orınlarına tayarlawda da belsene qatnasadı. Ol oqıwshılardı pán muǵallimleri menen baylanıstıradı, qosımsha sabaqlar shólkemlestiredi hám olardıń bilim dárejesin arttırıwǵa xızmet etedi. Sonıń menen birge, oqıwshılar keńesiniń jumısın shólkemlestiriw, saylawlardı ótkeriw hám lider oqıwshılardı qollap-quwatlaw da onıń wazıypalarına kiredi. Bunnan tısqari, mektep keńesgóyi hár qıylı dógerek hám klublardı shólkemlestiriw arqalı oqıwshılardıń bos waqtın mazmunlı ótkeriwge járdem beredi. Máselen, teatr, debat, shet tilleri, ekologiya hám sanlı texnologiyalar baǵdarındaǵı klublar oqıwshılardıń qızıǵıwshılıqların rawajlandırıwda áhmiyetli qural esaplanadı.

Keńesgóydiń jáne bir áhmiyetli tárepi - ata-analar menen birge islesiwdi jolǵa qoyıw. Ol oqıwshılardıń rawajlanıwı haqqında ata-analarǵa maǵlıwmat beredi, másláhátler beredi hám de tárbiyalıq processti nátiyjeli shólkemlestiriwde járdem kórsetedi. Mektep másláhátshisi — bul bilimlendiriw mákemesinde oqıwshılardıń jeke rawajlanıwı, sociallıq beyimlesiw hám ómirlik baǵdarın qalıplestiriwge xızmet etetuǵın zamanagóy pedagogikalıq lawazım iyesi. Ol tek ǵana shólkemlestiriw jumısları menen sheklenip qalmaq, al oqıwshınıń ishki dúnyasınıń túsiniwge, onıń mıtájlikleri menen mashqalaların anıqlawǵa da ayrıqsha itibar qaratadı. Usı tárepten mektep másláhátshisi oqıwshı shaxsın kompleksli úyrenetuǵın hám onı qollap-quwatlaytuǵın qánige sıpatında kórinedi. Bul lawazım oqıwshılardıń mektep ortalıǵına beyimlesiw, klasstaǵı jámaáttegi ornı hám óz-ara qatnasların baqlap baradı hám de zárúr jaǵdaylarda mashqalalı jaǵdaylardı jumstırıwǵa járdem beredi. Ásirese, óspirimlik dáwirinde ushırasatuǵın psixologiyalıq qıyınshılıqlar, isenimsizlik, ózin ańlaw procesindegi qarama-qarsılıqlar sıyaqlı jaǵdaylarda másláhátshiniń ornı júdá áhmiyetli esaplanadı.

Ol oqıwshılardı durıs sheshim qabıllaw, mashqalalardı gárezsiz sheshiw hám juwapkershilikti seziw kónlikpelerin qalıplestiriwge járdem beredi. Mektep másláhátshisi bilimlendiriw procesin bayıtatıwın innovaciyalıq usıllardı da qollanadı. Ol interaktiv metodlar, motivaciyalıq ushırasıwlar, jeke hám toparlıq sáwbetler arqalı oqıwshılardıń belsendiligin arttıradı. Sonıń menen birge, ol zamanagóy informaciyalıq texnologiyalardan paydalanıp, oqıwshılardıń qızıǵıwshılıqlarına sáykes joybarlar menen baslamalardı alǵa súredi. Bul bolsa oqıwshılardıń kreativ pikirleniw hám gárezsiz bilim alıw kónlikpelerin rawajlandırıwǵa xızmet etedi. Bunnan tısqari, mektep másláhátshisi tárbiyalıq jumıslardıń nátiyjeliligini arttırıwda áhmiyetli rol atqaradı. Ol mekteptegi ruwxıy-agartıwshılıq ortalıqtı sawalandırıwǵa, unamlı qádiriyatlardı úgit-násiyatlawǵa hám oqıwshılarda puqaralıq poziciyasın qalıplestiriwge úles qosadı. Bul processte ol muǵallimler jámaáti menen sheriklikte islep, birden-bir tárbiyalıq usıldı támiyinlewge umtıladı.

Mektep másláhátshisi — bul oqıwshını tek ǵana bilimlendiriw procesiniń qatnasıwshısı sıpatında emes, al gárezsiz pikirleytuǵın, sheshim qabıllay alatuǵın hám jámiyette óz ornın taba alatuǵın shaxs sıpatında qalıplestiriwge xızmet etetuǵın áhmiyetli qánige bolıp tabıladı. Mektep keńesgóyi lawazımına keliw ápiwayı tayınlaw emes - bul kásipke kiriw ushın belgili basqıshlar, bilim hám tańlaw processlerinen ótiw talap etiledi. Bárinen burın, bul jol pedagogikalıq yamasa psixologiyalıq baǵdarda joqarı maǵlıwmat alıwdan baslanadı. Sebebi mektep keńesgóyi oqıwshı shaxsı menen isleytuǵın qániges bolǵanı ushın ol pedagogika, psixologiya, jas dáwirleri psixologiyası, tárbiya teoriyası sıyaqlı pánlerdi tereń biliwi zárúr. Joqarı bilimlendiriwdi tamamlagannan soń talaban mektep sistemasında belgili bir tájiriye arttırǵanı maqsetke muwapıq boladı. Bul oqıtıwshı, psixolog yamasa tárbiyashı sıpatında jumıs alıp barıw arqalı ámelge asırıladı. Sebebi ámeliy tájiriye keleshekte másláhát beriw jumısında real jaǵdaylardı durıs bahalaw hám nátiyjeli sheshim tabıwǵa járdem beredi.

Keyingi áhmiyetli basqısh - bul tańlaw (konkurs) procesi. Mektep keńesgóyi lawazımına qabıllaw ádette ashıq tańlaw tiykarında ámelge asırıladı. Tańlaw bir neshe basqıshstan ibarat bolıwı múmkin. Dáslep talaban hújjet tapsıradı, yaǵnıy diplom, rezyume, sertifikatlar hám basqa da zárúr hújjetler kórip shıǵıladı. Bul basqıshqa talabannıń bilim dárejesi, qánigeligi hám qosımsha mamanlıqları bahalanadı. Bunnan keyin test sınaqları ótkeriliwi múmkin. Testlerde pedagogika, psixologiya, logikalıq pikirlew, nızamshılıq tiykarları hám bilimlendiriw sistemasına baylanıslı bilimler tekseriledi. Bul basqısh talabannıń teoriyalıq tayarlıǵın anıqlawǵa xızmet etedi.

Keyingi basqısh - sáwbet (intervyu) esaplanadı. Sáwbetlesiw dawamında talabannıń kommunikativlik qábileti, mashqalalı jaǵdaylarǵa qatnası, oqıwshılar menen islesiw usılı hám jeke pazıyletleri bahalanadı. Ayırım jaǵdaylarda talabannan ámeliy tapsırmalar da talap etiledi, máselen, belgili bir jaǵdayǵa sheshim usınıs etiw yamasa kishi trening ótkeriw. Ayırım jaǵdaylarda sınaq múddeti (stajirovka) de belgilenedi. Bul dáwirde talaban mektep ortalıǵında tikkeley isleydi hám onıń jumısı baqlanıp bahalanadı. Sol arqalı onıń haqıyqıy jumısqı sáykesligi anıqlanadı. Ulıwma alǵanda, mektep keńesgóyi bolıw ushın tek ǵana diplom emes, al kúshli psixologiyalıq tayarlıq, sóylesiw mádeniyatı, balalarǵa mehir, juwapkershilik hám intakerlik sıyaqlı pazıyletler de talap etiledi. Bul jol basqıshpa-basqısh qalıplesedi hám hár bir basqısh talabandı professional qánige dárejesine alıp shıǵıwǵa xızmet etedi. Mektep másláhátshisi lawazımı búgingi kúnde bilimlendiriw sistemasınıń ajralmas bólegine aylanıp atırǵan bolsa, onıń keleshektegi rawajlanıwı jáne de keń qamrawlı hám strategiyalıq áhmiyetke iye bolıwı kútilmekte.

Zamanagóy jámiyette jaslardıń tek ǵana bilimli, bálkim erkin pikirleytuǵın, sanalı hám sociallıq belsendi shaxs sıpatında qalıplesiwi baslı wazıypaǵa aylanbaqta.

Ushu kózqarastan, mektep másláhátshisiniń iskerligi keleshekte ápiwayı shólkemlestiriw jumısları sheńberinen shıǵıp, kompleksli rawajlandırıwshı hám baǵdarlawshı sistemaǵa aylanıwı itimal etilmekte.

Keleshekte bul lawazımınń tiykarǵı rawajlanıw baǵdarlarınń biri — individual jantasıwdı kúsheytıw boladı. Hár bir oqıwshınıń qızıǵıwshılıǵı, qábleti hám psixologiyalıq ózgesheliklerin tereń úyreniw tiykarında olar ushın jeke rawajlanıw jolları islep shıǵıladı. Bul bolsa oqıwshılardıń óz imkaniyatların tolıq júzege shıǵarıwına xızmet etedi. Sonıń menen birge, mektep másláhátshisiniń iskerliginde sanlı texnologiyalardıń keńnen engiziliwi kútilmekte. Hár qıylı onlayn platformalar, diagnostikalıq testler hám monitoring sistemaları arqalı oqıwshılar menen islesiw jáne de nátiyjeli hám sistemalı jolǵa qoyıladı. Taǵı bir áhmiyetli baǵdar — kásipke baǵdarlaw sistemasın jetilistiriw bolıp tabıladı. Keleshekte miynet bazarı talaplarınń tez ózgerip atırǵanlıǵı sebepli oqıwshılardı durıs kásipke baǵdarlaw jáne de úlken áhmiyetke iye boladı.

Mektep másláhátshileri zamanagóy kásipler, jańa qánigelikler hám global tendenciýalar haqqında tereń maǵlıwmatqa iye bolıp, oqıwshılardı sanalı tańlaw islewde járdem beredi. Bul bolsa keleshekte kadrlar sapasın arttırıwǵa hám jumıssızlıq dárejesin azaytıwǵa xızmet etedi.

Sonday-aq, mektep másláhátshisi iskerliginiń rawajlanıwı nátiyjesinde mekteplerde salamat psixologiyalıq ortalıqtıń qalıplesiwi kútilmekte. Oqıwshılar arasındaǵı kelispewshilikler azayadı, óz-ara húrmet hám sheriklik kúsheyyedi. Bul bolsa bilimlendiriw nátiyjeliligine tikkeley unamalı tásir kórsetedi. Oqıwshılar ózlerin erkin kórsete alatuǵın, qollap-quwatlanatuǵın ortalıqta bilim alıw imkaniyatına iye boladı. Keleshekte mektep másláhátshisi ata-analar menen islesiwde de áhmiyetli rol atqaradı. Olar arqalı ata-analardıń pedagogikalıq mádeniyatı artadı, perzent tárbiyasına sanalı jantasıw qalıpleseydi. Bul bolsa shańaraq hám mektep sherikligin bekkemlep, balalardıń rawajlanıwına jáne de qolaylı sharayat jaratadı. Mektep másláhátshisi lawazımınń rawajlanıwı bilimlendiriw sistemasınıń sapa jaǵınan jańa basqıshqa kóteriliwine xızmet etedi.

Nátiyjede keleshekte óz jolın anıq biletuǵın, kásibin sanalı tańlay alatuǵın, sociallıq belsendi hám barksamal áwladtı tárbiyalaw imkaniyatı keńeyedi. Juwmaqlap aytqanda, mektep keńesgóyi zamanagóy bilimlendiriw sistemasında áhmiyetli pedagogikalıq subyekt sipatında kórinedi. Ol oqıwshılardıń tek bilim alıw procesinde emes, al shaxs sipatında qalıplesiwinde de úlken rol oynaydı. Másláháchi jumısınıń nátiyjeli shólkemlestiriliwi oqıwshılardıń keleshekte óz ornın tabıwı, durıs kásip tańlawı hám jámiyette belsendi puqaraǵa aylanıwına xızmet etedi.

PAYDALANǴAN ÁDEBIYATLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
2. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017.
3. Avloni A. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O‘qituvchi, 2015.
4. Davletshin M.G. Umumiy psixologiya. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
5. G‘oziyev E.G‘. Psixologiya. – Toshkent: O‘qituvchi, 2017.
6. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
7. Mavlonova R., To‘xtaxodjayeva M. Pedagogika. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018.
8. Nishonova Z.T. Rivojlanish psixologiyasi. – Toshkent: Universitet, 2020.
9. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
10. www.ziyonet.uz – Ta’lim portali.